

open access
büro berlin

Herausforderungen der Open-Access-Transformation

für die Berliner Staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), Kunsthochschulen und Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft

Open-Access-Büro Berlin
oabb@open-access-berlin.de

Herausforderungen der Open-Access-Transformation für die Berliner Staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), Kunsthochschulen und Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft

Autor*innen

Open-Access-Büro Berlin für die Arbeitsgruppe Open-Access-Beauftragte der Berliner Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), Kunsthochschulen und Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft

Version

Version 1.0 (Stand: 4. Mai 2022)
DOI: 10.5281/zenodo.6415219

Lizenz

Dieses Arbeitspapier ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC BY).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Vorbemerkung

Die Open-Access-Transformation und die Entwicklung hin zu einer offenen Wissenschaft (Open Research) bringt für alle Hochschulen enorme Herausforderungen mit sich. Berlin nimmt aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen bundesweit eine Vorreiterrolle ein. Zu diesen gehört die 2015 verabschiedete Open-Access-Strategie und die Ansätze zur ihrer Weiterentwicklung im Rahmen einer Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin sowie die Verankerung der Ziele einer offenen Wissenschaft im Berliner Hochschulgesetz im Jahr 2021.

Die Transformation befindet sich an einem entscheidenden Punkt, an dem die landesweiten Ziele für Open Access und Open Research und die Bedarfe an den Einrichtungen insbesondere mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen der Hochschulverträge 2024–2028 zu diskutieren sind.

Dieses Arbeitspapier fasst den Diskussionsstand der Arbeitsgruppe der Open-Access-Beauftragten an den Berliner Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (Fachhochschulen), den Kunsthochschulen und den Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft zusammen. An den Hochschulen sind verschiedene Fächerkulturen beheimatet. Die daraus resultierenden Anforderungen an Publikationsformate, die in den jeweiligen Fächern als Forschungsleistungen anerkannt werden, müssen entsprechende Berücksichtigung finden. Dabei stellen sich technische und rechtliche, aber auch Fragen der Finanzierung.

Herausforderungen

Bei der strategischen Weiterentwicklung hin zu (mehr) Open Access und Open Research sind daher insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. **Kostenentwicklung und kostenneutrale Transformation** Die Kostenentwicklung für Open-Access-Publikationen wurde anlässlich der Hochschulvertragsverhandlungen mittels Hochrechnungen durch die Hochschulen kalkuliert. Für die parallele Finanzierung von Subskriptionen und Open-Access-Publikationen sind die Bibliotheksetats nicht ausreichend ausgestattet. Das bedeutet auch, dass eine kostenneutrale Transformation nicht an allen Einrichtungen möglich ist. Die Kostenentwicklung bezieht sich zudem ausschließlich auf Fächer mit rein textbasierten Publikationskulturen und kann von anderen Fächern nicht übernommen werden. Der zentrale Aspekt bzgl. der Publikationskosten in Hinblick auf den Erwerb und die Reichweite von Verwertungsrechten kann derzeit nicht einmal berücksichtigt werden, da es hier auch noch an Finanzierungsmodellen fehlt. Die Hochschulen benötigen während der Transformationsphase zusätzliche Landesmittel, um die Kosten decken zu können, die nicht durch ggf. innerhalb der Einrichtungen vorhandene dezentrale Mittel, Projektmittel oder eine DFG-Finanzierung über das Programm Publikationskosten finanziert werden können. Zugleich streben die Hochschulen ein abgestimmtes Vorgehen bei der Entwicklung von Kriterien für das Publizieren mit diesen Mitteln an.
2. **Langfristige Personal- und Kompetenzentwicklung** Der Aufbau von Kompetenzen für die Open-Access-Entwicklung an den Hochschulen kann nicht ausschließlich projektbasiert erfolgen, sondern muss langfristig geplant und finanziert werden. Für den Verantwortungsbereich Open-Access-Entwicklung sind strategische Kompetenzen erforderlich, die bei der Eingruppierung des Personals berücksichtigt werden müssen.

3. **Finanzierung eines Landesfonds für Open-Access-Bücher und nicht-textuelle Medien** Die Einrichtung eines Landesfonds für Monografien und nicht-textuelle Medien nach dem Vorbild des Publikationsfonds für Open-Access-Monografien des Landes Brandenburg ist ein wichtiger Schritt, um das Publizieren von verschiedenen Publikationsformaten an den Hochschulen zu unterstützen. Das Open-Access-Büro Berlin soll mit der Erstellung einer gemeinsamen Projektskizze beauftragt werden.
4. **Entwicklung nachhaltiger (kooperativer) Infrastrukturangebote** Für die Bereitstellung von Publikationen, Kultur-/Forschungsdaten, Software und weiteren Ressourcen aus Forschung und Lehre werden Infrastrukturangebote benötigt. Einrichtungsübergreifende Angebote können hier als Lösung dienen. Für die Ermittlung finanzieller Bedarfe seitens der Hochschulen ist eine Bedarfsanalyse einschließlich der Skizzierung von Finanzierungsmodellen erforderlich.
5. **Transparente Informationsbudgets** Transparente Informationsbudgets sollen einen Überblick über zentrale und dezentrale Finanzierungskomponenten innerhalb der Einrichtung ermöglichen, so dass Einnahmen und Ausgaben für Publikationsdienstleistungen sichtbar gemacht werden. An den Hochschulen ist die Entwicklung von Monitoring-Verfahren für transparente Informationsbudgets dort zu unterstützen, wo die Datengrundlage für Monitoring-Verfahren gegeben ist.
6. **Berichte über die Open-Access-Aktivitäten** Die Hochschulen sollten regelmäßig (z.B. jährlich) über die unternommenen strategischen und operativen Maßnahmen für Open Access und Open Research berichten.
7. **Rechtliche Fragen** Ein umfassendes Beratungsangebot für rechtliche Fragen der Veröffentlichung – insbesondere nicht-textueller Publikationen – ist dringend erforderlich. Die bereits in der Empfehlung für die Landesinitiative Open Research Berlin aufgenommene Clearing-Stelle für juristische Fragen ist ein solcher Ansatz.
8. **Kultur-/Forschungsdatenmanagement** Für die Hochschulen fehlt ein gemeinsames Angebot für das Kultur-/Forschungsdatenmanagement. Die Divergenz zwischen künstler-/ischen sowie künstlerisch-wissenschaftlichen Kultur-/Forschungsdaten und Forschungsdaten weiterer Wissenschaftsdisziplinen sollte adäquat berücksichtigt werden. Eine landesweite Initiative sollte eine kooperative Langzeitarchivierungslösung umfassen. Ein solcher Ansatz ist auch in die Empfehlung für die Landesinitiative Open Research Berlin bereits aufgenommen.
9. **Unterstützung und Kompetenzentwicklung** Unterstützungs- und Vernetzungsangebote wie das Open-Access-Büro Berlin, die Plattform open-access.network und die Konsortien der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) unterstützen die Hochschulen beim Wissensaustausch, der Aktivierung von Forscher*innen und bei der Kompetenzentwicklung. Eine langfristige Perspektive insbesondere für das Open-Access-Büro Berlin ist zwingend notwendig.